

ДАРС ВА ДАРСДАН ТАШҚАРИ МАШҒУЛОТЛАРДА ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИГА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539692>

Абдуллаев Абдуқаям Абдулҳаевич.,
ТВЧДПИ “Болалар спорти” кафедраси мудири, доцент

Аннотация:Мақолада ўқувчиларни халқ ўйинлари воситасида жисмоний чиниқтириш, дарс ва дарсдан ташқари машғулотларда халқ ўйинларига жалб қилиш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ўқувчилар, халқ ўйинлари, жисмоний чиниқтириш, дарс ва дарсдан ташқари машғулотлар.

Кириш.Мустақиллик йилларида республикамызда таълим тизимида амалга ошириляётган ислохотлар, баркамол авлод тарбиясини кўзлаб қабул қилинган давлат дастурлари, қарор ва фармойишларнинг барчаси, жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонуни ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (1999 йил 27 май) қарори юртимизда ҳар томонлама етук, баркамол инсонни тарбиялашни кўзда тутуди. Айниқса, умумий ўрта таълим тизимида мунтазам равишда ўтказиляётган “Умид ниҳоллари”, “Алпомиш”, “Барчиной” спорт мусобақлари ўқувчи ёшларнинг жисмоний маданиятини ошириш, улар орасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришда самарали омиллардан бўлмоқда. Мутахассисларнинг тасдиқлашларича, келажак авлоднинг соғлом бўлиши 50 фоиз турмуш тарзига, 15 – 20 фоиз социал ва табиий шароитларга, ирсий ва шу сингари омилларга боғлиқ экан. Аҳоли кўпчилиқ қисмининг соғлом ўсиши, асосан, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида амалга ошириляётган ва шу соҳа ходимларининг олиб бораётган ишлари билан боғлиқдир.(1)

Жисмоний маданиятни ошириш жараёнида нафақат спорт машқлари, балки халқимизнинг юксак маънавияти, қадрият ва анъаналарини ўзида мужассам этган миллий халқ ўйинлари ҳам ўзига хос ўрин эгалляйди.

Давлат мустақиллиги қўлга киритилгандан кейин қисқа муддат ичида миллий спорт турлари ва ўйинларнинг 1000 га яқин ёзиб олинганлиги бу хазинанинг қанчалик кенг қўламлик эканлигидан дарак беради. Миллий спорт турлари ва ўйинларнинг соддалиги, иштирокчилар таркибининг

ўзгарувчанлиги бундан ўйинлардан тарбияда жуда кенг фойдаланиш имкониятини яратади. .(2)

АСОСИЙ ҚИСМ.Шундай экан, ўқувчиларни халқ ўйинлари воситасида жисмоний чиниқтириш, уларда соғлом турмуш тарзини яратиш педагогиканинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ушбу вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилар экан, аввало, соғлом турмуш тарзини яратишдаги омилларга асосий эътибор қаратмоқ зарур. Бундай омиллар кўпчиликни ташкил қилади, аввало, ота-онадаги соғломлик даражаси, ўқитувчининг маҳорати, машғулотлар ташкил этиладиган жой, уларга қўйиладиган санитар-эпидемиологик талаблар, ўқувчиларнинг ақлий-руҳий, жисмоний ривожланиш даражаси, ўқувчилардаги характер қирралари, ёши ва жинси, саломатлик ҳолати, ахлоқи, тарбияси, интеллектуал ва жисмоний қобилияти. Ўқитувчи томонидан айна жиҳатлар биринчи галда эътиборга олинмоғи ва шуларга асосан машғулотлар ўтказилмоғи мақсадга мувофиқдир. Дарсда ёки синфдан ташқари машғулотларда табиат қўйнида ёки озода шинам спорт залида ўқувчиларнинг халқ ўйинлари воситасида амалий машқлар билан шуғулланиши уларда нафосат ҳис-туйғусини, ақлий тушунчасини ва дидини тарбиялайди. Жисмоний тарбия дарслари мазмун ва шакл жиҳатдан ўзаро мос келгандагина кутилган натижаларни беради. Айниқса, амалий ҳаракатларни ташкил этиш мазмуни унинг сифати, шакли ва хусусиятлари билан чамбарчас боғланган бўлиши зарур. Бунда ўқувчиларни жисмоний чиниқтириш устувор омил ҳисобланади. Маълумки, синфдаги ўқувчилар ҳар хил. Уларнинг барчаси ўзига хос характерга эга бўлиши табиий. Баъзилари билимларни тез ўзлаштиради, баъзилари секин, баъзилари пассив. Тажрибалардан кўринадики, ўқувчиларнинг аксарияти жисмоний тарбия дарсларига қизиқади. Аммо шундай ҳолатлар ҳам борки, жисмоний тарбия машғулотларига умуман қизиқмайдиган ўқувчилар бор. Улар билан ишлаш, фанга қизиқтириш, амалий ҳаракатларни бажаришга чорлаш ўқитувчидан улкан билимни талаб қилса, иккинчида, ижодкорликни шарт ва зарур қилиб қўяди. Шу сабабли, ўқитувчи ўқувчиларнинг сиҳат-саломатлиги, уларнинг ақлий ва ривожланганлик даражасидан бохабар бўлиши лозим. Бунинг учун эса оила, мактаб, маҳалла ҳамкорлиги концепциясидан самарали фойдаланиш мақбул йўллардан ҳисобланади. Шунингдек, ўқитувчи ўқувчининг сўнгги тиббий кўриги, уй шароитлари билан яхши танишган бўлиши ва ота-онаси билан мунтазам алоқада бўлиши керак. Халқ ўйинларининг аксарияти ўқувчилардан тезкорлик, чапдастликни талаб қилади. Баъзи ҳаракати пассив ёки ўзига ишонч кучли бўлмаган ўқувчиларда бу каби ҳаракатларни амалга

ошириш олдидан кўрқув, хавотир бўлиши мумкин. Улардаги хавотирнинг асосий сабаби берилган амалий ҳаракатни тенгдошлари олдида бажара олмай қолишни ўйлаш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ўқитувчи ушбу қирраларни эътибордан қочирмаслиги керак. Баъзи ўқувчилар амалий ҳаракатларни бажаришга қизиқиши, баъзилари эса қизиқмасликлари мумкин. Буни оиладаги шароитлар билан ҳам изоҳлаш мумкин. Шу сабабли, талаб қўйилаётганда ҳар икки қутбни тенг ҳисобга олиш, пассив ўзлаштирувчилар учун индивидуал ёндашган ҳолда, яхши ўзлаштирувчиларни рағбат сифатида ўзларига ёрдамчи сифатида машқларни бажартиришлари мумкин. Буни зинҳор ўқувчиларга билдирмаслик, яъни яхши ўзлаштирувчиларни бошқаларга нисбатан устун эканликларини эътироф этмаслик мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Кўпинча қатъийлик ва жасурликни талаб қиладиган амалий ҳаракатларни бажаришга баъзи ўқувчиларда ишончсизлик ҳолатлари кузатилиши мумкин. Бундай вақтларда бир халқ ўйинини иккинчиси билан алмаштириш ёки унга бажаришда ёрдамлашиш, ҳамроҳлик қилиш тавсия этилади. Машқларни бажаришда оддийдан мураккабга томон йўналиш яхши фойда беради. Масалан, бирданига “Оқ теракми, кўк терак” ўйинини ўтказишдан олдин ўқувчиларни олдиндаги тўсиқни енгиб ўтиш, кесиб ҳаракатланишга тайёрловчи, яъни маълум куч талаб қилувчи ўйинларни ташкил этиш. Ёки “Хўрозлар жанги” ўйинидан олдин ўзига ишончи суст бўлган ўқувчиларни ўз ўрнида турган ҳолда маълум вақт сакраб туришга ўргатиш, доира ёки чизиқ билан белги қўйиб, шунинг атрофида сакраб туриш машқини амалга ошириш керак. “Чавандозлар” ўйини олдидан чавандозни опичлаш учун жисмоний имконияти етарли ўқувчини танлаш, унга имконияти камроқ ўқувчини унга олдиндан тайёрлаш ва кейин ўйинга йўллаш лозим. Ўқитувчи ўқувчини индивидуал ёндашганда машқлар миқдорини ва такрорлаш сонини қайси вақтда ошириш, қайси вақтда чеклашни яхши билиши, халқ ўйинларини бажариш учун ўқувчиларга шароитлар ярата билиши ва албатта, шифокор тавсия этган амалий машқларни бажартириши зарурдир.

ХУЛОСА. Ўқувчиларни дарс ва дарсдан ташқари машғулотларда халқ ўйинларига ўргатишдан мақсад, аввало, уларни соғлом турмуш тарзига тайёрлаш ва иккинчидан, уларга миллий-маънавий қадриятларимиз, анъаналаримиз асосида таълим-тарбия бериш ҳамда бу орқали жисмоний тарбия фанидан белгиланган билимларни чуқур ўзлаштиришларига эришишдир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Аслонова. М.А Таълим жараёнида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш(бошланғич синфларнинг жисмоний тарбия дарслари мисолида)педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясини 74-75бет Навоий- 2009

2.Суяров. Х. .Навоий Давлат педагогика институти Миллий ҳаракатлий ўйинлар фанидан маърузалар матни 10 бет 2010 йил

3.Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 310 б.

